

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BO'LAJAK TARBIYALANUVCHILAR UCHUN AXBOROT RESURSLARINING O'RNI

Toshkent shahar Shayxontohur tumani

Maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi 321 - sonli Ko'p tarmoqli
ixtisoslashtirilgan Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi

Zaripova Muhayyo

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalari bo'ljak tarbiyachilarini tayyorlashda ta'lim jarayonida dasturiy mahsulotlardan foydalanishning dolzarbligi, zamonaviy ta'lim jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil etishning samaradorligi va dolzarbligi, vazifalari va maqsadlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: dasturiy maxsulotlar, axborotlashtirish, axborot muhiti, ta'limni axborotlashtirish, maktabgacha ta'lim

Zamonaviy tarbiyachi bolaga nafaqat asosiy bilimlarni beribgina qolmay, balki uni mustaqil ravishda o'zlashtirishga yo'naltirishi lozim. Buning uchun asosiy vosita sifatida dasturiy mahsulotlardan foydalanish davr talabidir. Bolalarda kognitiv qiziqishni rivojlantirish uchun tarbiyachi katta kuch sarf qilishi kerak. Uning oldida darsni qiziqarli va boy qilish vazifasi turibdi, bu esa bolalarni faol o'rganishga undaydi. Ya'ni, tarbiyachi tomonidan mashg'ulot jarayonida taklif qilingan materialda favqulodda, hayratlanarli, kutilmagan ma'lumotlar elementlari bo'lishi lozim, ular maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv jarayoniga qiziqishini

uyg'otadi va ijobiy hissiy muhitni yaratishga yordam beradi. Nafaqat o'quv jarayonini tashkil etishga, balki mustaqil o'yin faoliyatida ham dasturiy mahsulotlardan foydalanish bolalarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Darhaqiqat, bir vaqtning o'zida animatsion, ovozli, harakatli elementlar orqali ta'limni tashkil etish, bolaning fikrlash doirasini uyg'otadi va olingan ma'lumotni uzoq vaqt xotirasida saqlanishiga xizmat qiladi.

Axborotlashtirish-zamonaviy ilmiy va texnologik inqilobning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, unga asoslangan jamiyat taraqqiyotining sanoat bosqichidan axborotga o'tish. Bu barcha ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat turlarida ishonchli, har tomonlama va o'z vaqtida olingan ma'lumotlardan foydalanish orqali jamiyat hayotini qayta qurish jarayonidir. Ammo shuni esda tutish kerakki, axborotkommunikatsiya texnologiyalari katta ijobiy potentsialga qaramay, tarbiyachining bola bilan jonli muloqotini o'rnini bosa olmaydi va o'zgartira olmaydi. Faqat aniq kompleks rejalashtirish, AKTni joriy etish va rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish, kadrlar tayyorlash va o'quv jarayoniga bunday yangiliklarni tatbiq etishni doimiy monitoring qilish maktabgacha ta'lim tashkilotini zamonaviylashtirishga imkon beradi. Maktabgacha ta'limning o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish pedagogikadagi eng yangi va eng dolzarb muammolardan biridir. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni doimiy ravishda joriy etishni talab qiladi. Kompyuter texnologiyalari uning samaradorligini sezilarli darajada oshiradigan yaxlit o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Ta'lim jarayonining kadrlar va uslubiy ta'minoti bilan birgalikda, bu nafaqat zamonaviy maktab, balki maktabgacha ta'lim

muassasasining huquqiy imkoniyatlarini baholashning hal qiluvchi ko'rsatkichidir.

Ta'limni axborotlashtirish tarbiyachilarning ijodini namoyon etish uchun keng maydon bo'lib, bolalar bilan o'zaro munosabatlarning yangi, noan'anaviy shakllari va usullarini izlashni rag'batlantiradi, shuningdek, bolalarning bilim olishga qiziqishini oshirishga yordam beradi, kognitiv faoliyatni faollashtiradi va bolani har tomonlama rivojlantiradi. Yangi axborot texnologiyalariga ega bo'lish tarbiyachiga yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda o'zlarini qulay his qilishlariga yordam beradi. Bolaning ijodiy qobiliyatini tarbiyalash va rivojlantirish, shaxsini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual salohiyatini boyitish maqsadida guruhda kompyuter, multimedia va boshqa texnik vositalardan foydalanish tarbiyachining imkoniyatlarini kengaytirishga imkon beradi. Bolalar bunday guruhlarda ishlashni yaxshi ko'rishadi, topshiriqlarni bajarishda faol ishtirok etishadi, chunki texnik vositalar o'quv jarayoniga ovoz, harakat va animatsiyani kiritish imkonini beradi, bu esa bolalarning qiziqishi va e'tiborini oshiradi.

Ta'limda AKTdan muvaffaqiyatli foydalanish va ta'limning rivojlanishi uchun zarur shartlar quyidagilar:

- yangi bilimlarni yaratish;
- o'quv jarayonining hududiy va vaqtincha mustaqilligi;
- ta'limni tarkibiy va jiddiy yangilash;
- ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik, iqtisodiy va kadrlar bilan ta'minlash;
- ta'limni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish;
- AKTning ta'limga ta'sirini hisobga olgan holda.

O'zbekistonda maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish jarayonida shaxsiy kompyuterni joriy etishning o'ziga xos xususiyati shundaki, kompyuterlar birinchi navbatda oilada, keyinchalik esa kollektiv ta'limda bolalar bog'chasi va maktabda qo'llaniladi.

Tarbiyachilar uchun kompyuter bolalarni o'qitish uchun kuchli texnik vosita bo'lishi mumkin. Kompyuterdan foydalanish o'qituvchining imkoniyatlarini kengaytiradi, bolalarni kompyuter o'quv dasturlari bilan tanishtirish uchun zamin yaratdi. Bugungi kunda kompyuter dasturlari, o'yinlar, ularning ishidagi vazifalar barcha pedagog xodimlar tomonidan ishlatilishi mumkin: tarbiyachilar, musiqa o'qituvchilari, psixolog, metodist. Ko'plab o'yin va dasturlarda yangilik, kutilmagan hodisalar, g'ayrioddiy elementlari mavjud, ular bolalarga juda yoqadigan rag'batlantirish usullaridan foydalanadilar. Ta'limning motivatsiyasi va individualligini oshirish, bolalarning ijobiy qobiliyatlarini rivojlantirish va muvaffaqiyatli maktabgacha hissiy muhitni yaratish uchun didaktik vositalar sifatida kompyuterlar, multimedia va axborot texnologiyalaridan foydalanish qo'llaniladi. O'qitishda multimediyadan foydalanish nafaqat bolalarga ma'lumot uzatish tezligini oshiradi va uni o'zlashtirish darajasini oshiradi, balki diqqat, xotira, fikrlash, tasavvur, nutq kabi jarayonlarning rivojlanishiga hissa qo'shadi, rang, kompozitsion tuyg'ularni rivojlantiradi, bolalarning intellektual, hissiy va axloqiy rivojlanishida ishtirok etadi. Kompyuter va interfaol jihozlarning yangiligi bolaning bilimlari, qobiliyatlari va ko'nikmalarini kengaytirish va boyitishda, intellektual va motivatsion-emotsional tabiatning tarkibiy majmualarini yaratishni intensivlashtirishda, aqliy rivojlanish jarayonining dinamikasidagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda AKTdan foydalanishning asosiy pedagogik maqsadlari:

- bolaning shaxsiyatini rivojlantirish, mustaqil ishlab chiqarish faoliyatiga tayyorgarlik ko'rish;
- konstruktiv, algoritmik fikrlarni rivojlantirish;
- reproduktiv faoliyatning bir qismini qisqartirish orqali ijobiy fikrlashni rivojlantirish;
- yakuniy qo'shma loyihalar asosida aloqa ko'nikmalarini rivojlantirish;
- qiyin vaziyatlarda maqbul qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish;
- qidiruv faoliyatida ko'nikmalarni rivojlantirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalikova U.M. (2020). Maktabgacha ta'lim muassasalarida axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi. *Интернаука*, 13-2, С. 78-79.
2. Khalikova U.M. (2020). Information and communication technology (ICT) in preschool education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. 10:4, pp. 877-885.
3. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.
1. ХАКИМОВ, С. (2023). ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В АВТОМОЙКАХ ПУТИ МАРШРУТИЗАЦИИ. *ТЕСНика*, (1 (10)), 1-5.

2. Хакимов, С., & Турғунбаева, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЯПОНИИ, США И ГЕРМАНИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 17-19.
3. Кодирова, Ф., Хакимов, С., & Турғунбаева, М. (2023). ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 5-9.
4. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
5. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
6. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
7. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
8. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
9. Хакимов, С., Шаропов, Б., & Абдуназаров, А. (2022). БИНО ВА ИНШООТЛАРНИНГ СЕЙСМИК МУСТАҲКАМЛИГИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР (РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ХИТОЙ, АҚШ) МЕЎЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 806-809.
10. Rasuljon o'g'li, K. S., & Muhammadjanovna, K. F. (2023). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING STEEL

REINFORCEMENTS AND COMPOSITE REINFORCEMENTS IN BUILDING STRUCTURES. AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR, 2(6), 1-5.

11. Хамидов, А., Хакимов, С., & Тургунбаева, М. (2023). СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЗОЛО-ШЛАКОВЫХ ЦЕЛОЧКОВ. *ТЭСНика*, (2 (11)), 1-4.
12. Хакимов, С., & Фаррух, Д. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. *ТЭСНика*, (2 (11)), 10-13.